

Вѣдомость 3я

Гдѣ какіє и для какихъ имено необходимыхъ нуждъ въ ономъ же въ 1773 году построены вновь церкви

В селѣ Великой Богаевки деревяная во имя Пресвятія Бѣцы церковь вновь построена, по прошенію того села владѣльцовъ Кієвофлоровского женского монастыря Ігуменні Феодоры зъ сестрами, и посполитихъ тогож села людей при 74 дворахъ // потому что прежняя того села Великой Богаевки црковь Преображенія Гпдня при которой оныє посполитіє прежде были въ приходѣ, состоитъ на високой горѣ, они же жилища свои имѣють на низу олжуду къ прописаной церкви во время осѣнное и весняное, а паче прибываемихъ ненастьяхъ и зимою во время гололедицъ ходитъ имъ неудобно

При оной церквѣ опредѣлено быть священнику одному, дячку одному, да панамару одному человекомъ.

Всего въ протопопіи Кієвоподолской въ 1773 году соборнихъ и приходскихъ церквей и съ новопотроєними состояло в наличествѣ 32.

При нихъ

Протопоповъ 1

Поповъ 41

Діяконовъ 5

Дячковъ 39

Понамарей 30

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 169, спр. 17, арк. 1–5зв.

Олексій Кузьмук

Кандидат історичних наук, головний спеціаліст відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

**ЗОБРАЖЕННЯ САКРАЛЬНИХ СПОРУД КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ У
МАТЕРІАЛАХ ФОНДУ 127 ЦДІАК УКРАЇНИ**

Київська духовна консисторія виконувала функції вищого колегіального органу Київської митрополії. До її функцій входив захист і поширення православ'я, нагляд за порядком богослужіння у храмах, контроль за діяльністю духовенства, станом парафій і монастирів, освячення нових храмів, висвячення священників і дяконів, здійснення суду над особами духовного звання і мирянами, розгляд справ про перехід осіб різного віровизнання на православ'я, сімейно-шлюбних справ тощо.

Після скасування установи у 1919 р. документи та архів Київської духовної консисторії знаходились на зберіганні у Київському обласному історичному архіві. Під час Другої світової війни фонд залишався в Києві. У березні 1944 р. його було передано до ЦДІА УРСР у м. Києві. В умовах воєнного часу передача була проведена без оформлення акта передачі й акта перевірки наявності та стану документів з приблизним підрахунком кількості справ та обсягів документів. Багато описів написано від руки у ХІХ ст., заголовки не розкривали змісту справ, їх важко прочитати і сприймати нашим сучасникам у ХХІ ст.

Під час карантину працівниками архіву почалося вдосконалення описів фонду 127 (Київська духовна консисторія) ЦДІАК України, шляхом наскрізного перегляду справ, передруку з одночасним уточненням заголовків і крайніх дат документів. Результати праці колективу викладені на сайті архіву, робота триває. Під час роботи зі справами було

виявлено низку зображень православних храмів та дзвіниць, які раніше не використовувалися в історичних, краєзнавчих та архітектурних дослідженнях.

Креслення походять з сіл Махнівського, Липовецького, Сквирського та Київського повітів. Виявлені зображення датуються першою третиною XIX ст. Навіть побіжний перегляд дає зрозуміти, що ці храми були збудовані набагато раніше. Зображення відрізняються різною якістю виконання. Серед них є креслення проєктів, які хотіли б реалізувати місцеві поміщики-католики. І, власне, цей візуальний ряд наочно демонструє різноманіття підходів,

Церква Св. Георгія, с. Шестеринці Звенигородського повіту (ф. 127, оп. 120, спр. 46, арк. 2зв.–3).

Складений селянином, с. Кирилівка Звенигородського повіту Федором Бойченком, 1832 р.

шкіл креслення і смаків у суспільстві того часу. Старожитні храми стояли поруч із спорудами стилю класицизму. Судячи з супровідних записів, креслення складали місцеві селяни, військові та запрошені архітектори, вчителі місцевих духовних училищ тощо.

Все це дає нам новий матеріал до осмислення архітектурної історії Київщини. Адже креслення замовлялися громадою та поміщиками для ремонту або будівництва храму. Чому креслення виконувалися по-різному? Була схожість, але не було типових проєктів, які з'явилися у кінці XIX ст. Робота над вдосконаленням ф. 127 продовжується і сподіваємося на нові знахідки та відкриття.

Додаток

Перелік справ фонду 127 ЦДІАК України, які містять зображення церковних споруд

	Церква	Населений пункт	Повіт	Опис	Спр.	Арк.	Рік
1	Різдва Христового	с. Тростинка	Васильківський	68	21	3	1822
2	Воздвиження Чесного Хреста Господнього	с. Рейментарщина	Васильківський	72	60	3	1826
3	Вознесіння Господнього	с. Великополовецьке	Васильківський	82	59	3–8	1836
4	Різдва Пресвятої Богородиці	с. Велика Мотовилівка, поміщик Йосип Руліковський	Васильківський	82	24	2–4	1837
5	Успіння Пресвятої Богородиці	с. Зікрачі	Київський	238	38	2зв.–3	1804
6	Дзвіниця при церкві Св. Іоанна Богослова	с. Жуківці	Київський	239	11	4зв–5	1805
7	Карта частини Київського повіту		Київський	239	52	4	1805
8	Покрова Пресвятої Богородиці	с. Халча	Київський	241	37	7–8	1807
9	Покрова Пресвятої Богородиці	с. Шибене, поміщик Андрій Іскра	Київський	239	48	3 зв.–4	1825
10	Дзвіниця церкви Св. Димитрія	с. Черновка	Липовецький	298	51	3	1830
11	Св. Димитрія	с. Зозівка	Липовецький	298	69	4	1830
12	Покрова Пресвятої Богородиці	с. Лядська Слобода	Липовецький	298	81	4–5	1830

Двадцять перша Міжнародна наукова конференція

13	Св. Михаїла, проєкт ремонту храму та будівництва нової дзвіниці	с. Кантелина	Липовецький	299	29	4–5	1830
14	Різдва Пресвятої Богородиці	с. Троща	Липовецький	299	69	22зв. –23	1833
15	Проєкт дзвіниці при церкві Косьми і Даміана	с. Охрімове	Липовецький	294	32	12– 13	1826
16	Нереалізований проєкт церкви с. Халайдів	сс. Терлиця, Халайдів, Тернів, поміщик Йосип Ягеллович	Липовецький	293	87	17, 75	1825
17	Покрова Пресвятої Богородиці	с. Княжики	Липовецький	294	56	4зв. –5	1826
18	Покрова Пресвятої Богородиці	с. Купчинці	Липовецький	294	64	4	1826
19	Дзвіниця, проєкт при церкві Св. Миколая	с. Монастирище,	Липовецький	294	73	4	1826
20	Св. Миколая	с. Левківка	Махнівський	339	90	4	1827
21	Проєкт кам'яної церкви Воздвиження Чесного Хреста	с. Немиринці, поміщик Осип Абрамович	Махнівський	327	5	13, 19	1815
22	Карта сіл Білилівка і Дерганівка		Махнівський	327	18	34	1815
23	Св. Михаїла	с. Вуйна	Махнівський	327	62	4	1815
24	Проєкт церкви Покрова Пресвятої Богородиці та дзвіниці	с. Кордишівка	Махнівський	334	2	4–7	1822
25	Св. Димитрія	с. Фридрів	Махнівський	334	21	3	1822
26	Св. Михаїла	с. Хажин	Махнівський	334	49	3	1822
27	Дзвіниця, проєкт при церкві Св. Димитрія	с. Іванківці	Махнівський	333	68	5– 5зв.	1821
28	Св. Параскеви	с. Попівці	Махнівський	335	15	3	1823
29	Покрова Пресвятої Богородиці	с. Бродецьке, поміщик Віктор Лазинський	Махнівський	350	21	3	1838
30	Собор Св. Георгія Білилівського монастиря	с. Білилівка	Махнівський	349	29	5–6	1837
31	Св. Михаїла, новозбудована	с. Волиця	Сквирський	428	30	7–8	1806
32	Св. Іоанна Богослова	с. Карабчиїв	Сквирський	429	23	7	1807
33	Проєкт церкви Покрова Пресвятої Богородиці	с. Пархомівка	Сквирський	426	30	3–5	1804
34	Проєкт церкви Св. Миколая	с. Вербів	Сквирський	431	72	3–4	1809
35	Проєкт кам'яної ротонди	с. Чернявка, поміщик Хома Осташевський	Сквирський	438	35	8	1816
36	Св. Михаїла, нова кам'яна	м-ко Новофастів	Сквирський	442	36	17	1831
37	Проєкт кам'яної церкви Св. Миколая	с. Михайлівка, поміщик Казимир	Таращанський	486	55	35– 38	1821

		Копчинський					
38	Церква Св. Георгія	с. Шестерінці, селянин Василь Гавриленко	Звенигородський	120	46	3	1832

Дзвіниця церкви Св. Димитрія, с. Черновка Липовецького повіту (ф. 127, оп. 298, спр. 51, арк. 3). Складений священником і благочинним Оксеоном Обідовським 30 травня 1827 р.

Церква Покрова Пресвятої Богородиці, с. Княжики Липовецького повіту (ф. 127, оп. 294, спр. 56, арк. 4зв.-5). Складений вчителем Уманських духовних училищ Андрієм Захарівським (Захаревичем). 1826 р.

Собор св. Георгія Білilівського монастиря, с. Білilівка Махнівського повіту (ф. 127, оп. 349, спр. 29, арк. 5зв.-6). 1837 р.

Проект кам'яної ротонди, с. Чернявка Сквирського повіту (ф. 127, оп. 438, спр. 35, арк. 8). 1816 р.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024